

Manejo Integrado de Sigatoka Negra en el Valle de Añasco, Puerto Rico

Wanda Almodóvar, Directora Proyecto IPM Programs for PR&USVI
Vilmaris Bracero & Bryan Hernández – Agentes Agrícolas a/c
Área de Prioridad: *Smart Monitoring & Management Black Sigatoka*

El plátano es el cultivo de mayor importancia en el municipio de Añasco donde más de la mitad de las fincas existentes lo cultivan (NASS, 2022). En Puerto Rico es el segundo cultivo que más aporta al ingreso bruto agrícola con alrededor de 56.3 millones de dólares (NASS, 2022). Debido a su importancia agrícola y económica se ha desarrollado un proyecto que busca impulsar sistemas más resilientes y el uso responsable de plaguicidas como parte de un sistema de manejo integrado de plagas.

Para apoyar la toma de decisiones en el manejo integrado de Sigatoka Negra en plátano, se realizaron esfuerzos de orientación con productores en el municipio de Añasco. Los agentes agrícolas de extensión llevaron a cabo entrevistas estructuradas y distribuyeron un cuestionario diseñado para evaluar el conocimiento actual de los agricultores sobre las prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), específicamente en la prevención y control de la Sigatoka Negra causado por el hongo *Mycosphaerella fijiensis*. Un total de 20 agricultores con más de 10 años de experiencia en producción de plátano participaron activamente en la encuesta y en las actividades educativas.

Los resultados más relevantes luego de analizar los cuestionarios son los siguientes:

- Se observó una falta de conocimiento sobre MIP: El 55% de los participantes no tenía una comprensión básica de lo que implica el MIP, lo que resalta la necesidad de educación dirigida.
- Brecha en el uso de fungicidas: La mayoría de los agricultores no pudo distinguir entre fungicidas sistémicos y de contacto, habilidad esencial para diseñar una rotación sostenible.
- Preocupación por el sobreuso: Varios productores reportaron aplicaciones semanales de fungicidas, práctica que aumenta el riesgo de resistencia y reduce la efectividad a largo plazo. Sin una rotación bien estructurada de ingredientes activos y modos de acción, se compromete la salud del cultivo y la eficacia de los tratamientos disponibles.

Para atender estas necesidades se realizó un taller sobre Manejo de Sigatoka en la Finca del agricultor Nelson “Tato” Tubéns en el municipio de Añasco durante el mes de julio. Los recursos educativos fueron la Prof. Vilmaris Bracero Acosta, agente agrícola en los municipios de Lajas, Cabo Rojo, Hormigueros y Prof. Bryan Hernández Aquino, agente agrícola Mayagüez, Añasco, Rincón.

Durante el taller, los participantes discutieron los resultados del cuestionario y compartieron experiencias sobre el manejo actual de la enfermedad. Se enfatizó la importancia de implementar una estrategia de rotación de fungicidas, destacando que:

- Se deben identificar los grupos de fungicidas según los códigos FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).
- Las aplicaciones de fungicidas deben ajustarse a la presión de la enfermedad y las etapas de crecimiento del cultivo.
- Se debe evitar el uso consecutivo de productos con el mismo ingrediente activo.
- Integrar controles culturales y biológicos para reducir la dependencia de químicos.

El taller fomentó el diálogo entre agricultores, agrónomos e investigadores, promoviendo el intercambio de conocimientos y soluciones colaborativas. Al finalizar, los participantes comprendieron mejor cómo fortalecer sus programas de manejo mediante un uso informado y sostenible de fungicidas.

Desde septiembre 2024 hasta el presente se han desarrollado actividades educativas enfocadas en un ambiente de aprendizaje colaborativo práctico que promueve el pensamiento crítico y el intercambio entre agricultores, estudiantes y extensionistas. El objetivo es transformar la visión de los agricultores: pasar de prácticas reactivas a enfoques integrados y estratégicos.

Día de campo organizado por el Prof. Bryan Hernández sobre Manejo Integrado en plátano en el valle de Añasco.

Estudiantes subgraduados del Departamento de Ingeniería en Computadoras aprendiendo sobre la enfermedad y tomando imágenes espectrales para el futuro desarrollo de app para los agricultores.

Visita a la finca del agricultor Nelson Tubens para determinar la incidencia de la enfermedad y adiestrar los agentes agrícolas y estudiantes en los síntomas de la enfermedad.

Durante el periodo de diciembre 2025 a enero 2026, se establecerá un predio demostrativo en la finca del agricultor Nelson Tubens, productor de plátano en el municipio de Añasco para desarrollar e implementar un plan de MIP, que incluye el monitoreo de la enfermedad, la adopción de prácticas de manejo cultural y la aplicación de fungicidas en rotación para evitar la resistencia. A través de días de campo y videos educativos que se desarrollarán durante los procesos de implementación de prácticas de MIP en el predio, se llevara la información a otros agricultores para que las implementen tomando como ejemplo este proyecto. Se generará una base de datos de imágenes aéreas que presenten la incidencia de la enfermedad en el predio, la cual estará disponible para consulta de agricultores, extensionistas, agrónomos, investigadores y otros grupos interesados.

Predio de terreno donde se establecerá el proyecto demostrativo de MIP.